

**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

SECRETARÍA DE SALUD

Cartilla Mi Hogar - Mi salud

Hogares libres de criaderos y enfermedades transmitidas por *Aedes*

*Cartilla para el equipo del programa de control de vectores que realizan
educación e inspección en los Hogares de San José de Cúcuta*

Apropiación de las medidas de prevención y control

Cartilla Mi Hogar – Mi salud

Hogares libres de criaderos y enfermedades transmitidas por *Aedes*

*Cartilla para el equipo del programa de control de vectores que realizan
educación e inspección en los Hogares de San José de Cúcuta*

Apropiación de las medidas de prevención y control

Autores:

Rocío Cárdenas Sánchez
Sandra Tatiana Rivera Ramírez
María Angélica Carrillo Díaz

Beneficiarias del programa de apoyo a Doctorados en el Exterior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (Minciencias).

Investigadoras del grupo de Investigación en Geotecnia Ambiental (GIGA), Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), Colombia.

Dirigido a:

Programa de Vectores y Zoonosis, Secretaría de Salud Municipal de Cúcuta, Colombia.

Aprobado por:

Ximena Sánchez, Secretaría de Salud Municipal de San José de Cúcuta, Norte de Santander.
Desarrollado bajo el gobierno de Jairo T. Yáñez, Alcalde de San José de Cúcuta.

Divulgado en:

Página web de la Secretaría de Salud, Alcaldía de San José de Cúcuta
<https://secretariadesaludcucuta.com/>

Colombia, octubre 2023

Tabla de contenido

Prefacio	4
Objetivo de la cartilla.....	6
Objetivos específicos	6
Metodología para el desarrollo de la cartilla	7
Definiciones.....	8
1. ¿Cuáles son las enfermedades transmitidas por <i>Aedes</i>?	9
1.1. Las Enfermedades / Los Virus.....	9
1.2. Los Vectores / Los Mosquitos.....	9
1.3. Transmisión	9
<i>1.3.1. Transmisión de la persona al mosquito (adquisición de la carga viral en el huésped).....</i>	<i>9</i>
<i>1.3.2. Transmisión del mosquito a la persona (picadura)</i>	<i>10</i>
<i>1.3.3. Transmisión materna (vertical).....</i>	<i>10</i>
2. ¿Cómo identificar el nivel del riesgo en mi hogar? (puntos o zonas de riesgo)	11
2.1. Etapas del ciclo de vida del mosquito.....	11
<i>2.1.1. Huevos.....</i>	<i>11</i>
<i>2.1.2. Larvas.....</i>	<i>12</i>
<i>2.1.3. Pupas.....</i>	<i>12</i>
<i>2.1.4. Adultos</i>	<i>12</i>
2.2. Lineamientos en el marco de la Resolución 3280 de 2018	12
3. Mi hogar, mi salud	14
3.1. Acciones de control vectorial en mi hogar.....	14
3.1.1. Tanque de lavadero.....	14
<i>¿Cómo puedo mantener mi tanque de lavadero libre de mosquitos <i>Aedes</i>?.....</i>	<i>14</i>
3.1.2. Otras acciones en mi hogar.....	15
<i>Recipientes útiles con agua.....</i>	<i>15</i>
<i>Recipientes inútiles</i>	<i>15</i>
<i>Otros (canaleta de tejados, desagüe).....</i>	<i>15</i>
3.2. Acciones de control fuera de mi hogar	17
3.3. Recomendaciones adicionales (protección personal)	17
4. Preguntas de chequeo relacionadas con las prácticas de promoción y prevención	18
5. Rotafolio para la enseñanza por parte del equipo de control de vectores.....	19
5.1. Instructivo para la implementación del rotafolio en la visita casa a casa	19
5.2. Rotafolio.....	20
Referencias.....	25

Prefacio

Las enfermedades arbovirales como el dengue, el zika y el chikunguña (DZC) son una amenaza para la salud pública en los países tropicales y subtropicales debido al aumento de la carga mundial promovido por la rápida propagación de sus mosquitos vectores, *Aedes aegypti* (vector primario) y *Aedes albopictus* (vector secundario). En América Latina, estas enfermedades son transmitidas principalmente por *Ae. aegypti*¹, que se reproduce sobre todo en recipientes de agua artificiales próximos a viviendas humanas. Los cambios ambientales, la urbanización no planificada, el saneamiento inadecuado y las actividades humanas relacionadas con el almacenamiento de agua y el manejo deficiente de la basura contribuyen a la producción de este vector. Ciertas características sociodemográficas como el nivel de educación, la desigualdad de género y las condiciones de hacinamiento, aumentan el riesgo de infestación por el vector *Ae. aegypti*.

En Colombia, *Aedes spp.* está muy extendido en zonas principalmente urbanas por debajo de los 2.300 m sobre el nivel del mar. Los hábitats adecuados favorecidos por numerosos contenedores de agua y el cambio climático han provocado su proliferación en todo el país. La presencia de *Aedes spp.* se refleja en la carga sostenida de dengue, zika y chikunguña en el periodo 2014-2022. Actualmente, al igual que en toda la región continental, Colombia presenta incrementos en el número de casos de dengue, zika y chikunguña, por encima de lo notificado en el año 2021. Además, es un país hiperendémico para el virus del dengue (DENV) al presentar la circulación de los cuatro serotipos. Para julio 2023, tiene en desarrollo un brote de dengue en el 27 % de municipios en riesgo (223 municipios), incluyendo el municipio de San José de Cúcuta².

Debido a su ubicación, las condiciones naturales a las que se enfrenta Cúcuta son: dos temporadas de lluvias anuales, una temperatura máxima media que oscila entre 30 y 33°C y una humedad relativa que varía entre el 62% y 77%, proporcionando un ambiente favorable para la proliferación de mosquitos³.

Como parte de las medidas para combatir las arbovirosis, en contexto con la circular conjunta externa 013 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, se generan los lineamientos para el Plan de Contingencia, el cual da respuesta a la situación en el municipio de Cúcuta para el año 2023, al presentarse una intensificación de la transmisión del dengue.

Este escenario ha llevado a un aumento alarmante de la incidencia de estas arbovirosis, que no solo afectan la salud de nuestros seres queridos, sino que también generan un impacto negativo en el

¹ Padilla J., et al. (2012). Dengue en Colombia: epidemiología de la reemergencia a la hiperendemia. Ministerio de Salud y Protección Social, Bogotá, D.C., Colombia. Disponible en:

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INV/Dengue%20en%20Colombia.pdf>

² Ministerio de Salud y Protección social de Colombia. (2023). Boletín de prensa N°169 del 12/07/2023. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-sigue-tomando-acciones-preventivas-y-de-intervencion-ante-brote-de-dengue-en-Colombia.aspx>

³ Organización Mundial de la Salud - TDR. (2021). Operational guide for assessing the productivity of *Aedes aegypti* breeding sites [Guideline]. Disponible en: <https://www.who.int/guidelines/index.html>

bienestar general de la comunidad. La falta de conocimiento, acción y compromiso adecuado en la prevención y control de los mosquitos *Aedes* ha permitido la rápida propagación de estas enfermedades.

La Secretaría de Salud Municipal (SSM) vigila y actúa para mitigar el impacto de las epidemias e incidir en el bienestar de toda la comunidad. En esta ocasión, asociada con investigadoras parte del grupo de investigación en Geotecnia Ambiental (GIGA) de la UFPS, Cúcuta y becarias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colombia; presentan una herramienta para los trabajadores de la salud pública, definida como una cartilla informativa de cómo podemos juntos prevenir la propagación de dengue, zika y chikunguña en los hogares.

Esta cartilla forma parte del Plan de Manejo Integrado de Vectores del Programa de Vectores de la SSM, la cual se implementará en los sectores de la ciudad donde se han detectado focos de alta transmisión del dengue por parte del equipo que trabaja en el territorio haciendo la inspección casa a casa y acciones para eliminar los criaderos de los mosquitos, donde por supuesto la educación sobre prácticas saludables es la única acción para mantener una vivienda y una manzana libre de vectores. El compromiso es llevarle a la comunidad las recomendaciones necesarias para su protección.

La cartilla se convertirá en una herramienta valiosa y esencial para los trabajadores de la Secretaría de Salud durante las visitas casa a casa, al empoderar los hogares con el conocimiento necesario para educar y concientizar a las familias sobre las arbovirosis y la importancia de adoptar conductas saludables para prevenir su transmisión. Se brindarán acciones concretas para proteger su salud y el entorno en el que viven. A través de la promoción de la movilización social y el cambio conductual, juntos podremos marcar una diferencia significativa en la lucha contra las arbovirosis y avanzar hacia un futuro más saludable y sostenible para todos. Además, se promoverá en la comunidad información práctica y sencilla que les ayudará a convertirse en guardianes de la salud en sus hogares y su comunidad.

¡Unámonos en esta lucha preventiva! Siguiendo estas recomendaciones y trabajando juntos, podemos crear un ambiente seguro y saludable para todos. Recuerden que cada pequeña acción cuenta y cada paso hacia la prevención es un paso hacia un futuro en la reducción de la incidencia, mitigación de brotes y mortalidad por estas arbovirosis.

La Secretaría de Salud Municipal - San José, Cúcuta

Objetivo de la cartilla

El objetivo de esta cartilla es contribuir a la sensibilización de la comunidad de San José, Cúcuta, para que adopte un rol activo en la prevención del dengue, zika y chikunguña, mediante la promoción de prácticas saludables que permitan la eliminación de criaderos de mosquitos *Aedes* en los hogares y su periferia. Esta iniciativa está alineada con los Objetivos del Milenio, la Estrategia “One Health” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Plan de Manejo Integrado de Vectores del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, buscando proteger la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica.

Objetivos específicos

- Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención de las arbovirosis como una responsabilidad compartida, involucrando a todos los miembros de la familia y a la población en riesgo.
- Promover en los residentes de San José, Cúcuta, las medidas efectivas para mantener sus hogares libres de criaderos de mosquitos *Aedes* y, en consecuencia, reducir el riesgo de transmisión de las arbovirosis.
- Fomentar un cambio conductual hacia prácticas de higiene y saneamiento adecuadas, como la eliminación y adecuada disposición de recipientes que acumulan agua, y el uso de medidas de protección personal, como repelentes y mosquiteros.
- Incentivar la participación activa de la comunidad en la vigilancia y eliminación de reservorios de agua en el interior de sus viviendas, zonas comunes y aledaños.
- Brindar al equipo del programa de vectores de la SSM herramientas de capacitación que faciliten la comunicación y divulgación de información en salud, particularmente de las acciones de prevención en salud pública para dengue, zika y chikunguña.
- Integrar la perspectiva One Health en la prevención de las arbovirosis, promoviendo la colaboración intersectorial y la participación de diferentes actores, incluyendo el sector salud, el sector ambiental, investigación, academia, educación y la sociedad civil.
- Contribuir al logro de los Objetivos del Milenio, especialmente en lo referente a la reducción de la mortalidad y la carga de enfermedades, al disminuir la incidencia de estas en la comunidad.

Metodología para el desarrollo de la cartilla

Con el fin de desarrollar una guía educativa, dinámica y efectiva que brinde información relevante sobre dengue, zika y chikunguña dirigida a los trabajadores de la Secretaría de Salud de San José, Cúcuta, se desarrolló una herramienta que permite capacitar y empoderar a los trabajadores para que, durante sus visitas casa a casa, puedan motivar a cada familia para adoptar conductas saludables y prácticas preventivas que ayuden a evitar la transmisión de arbovirosis.

Se recopiló información actualizada sobre el dengue, zika, chikunguña, su ciclo de transmisión, métodos de prevención y medidas de control, con el respaldo de documentos, fuentes científicas y expertos en el área a nivel nacional e internacional. Para su validación, el documento fue compartido con autoridades de salud reconocidas a nivel internacional y local con el fin de corroborar su contenido, veracidad y aplicabilidad. Finalmente, se diseñó una cartilla de fácil comprensión, practicidad y con atractivo visual, adaptada al contexto y las necesidades de la comunidad de San José, Cúcuta, que sirve como una herramienta pedagógica dinámica.

Por medio de la presentación de información clara y concisa sobre las medidas de prevención, incluyendo definiciones en salud, acciones preventivas, y otras recomendaciones, como la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de repelentes, mosquiteros y prácticas de protección personal; la cartilla promueve la importancia del trabajo colaborativo entre los trabajadores de la Secretaría de Salud y la comunidad, incentivando la participación activa de las familias en las prácticas de prevención en sus hogares y entorno.

La cartilla busca apoyar a los trabajadores de la Secretaría de Salud en el seguimiento a las actividades de control por medio de la retroalimentación de las acciones ejecutadas por la comunidad, permitiendo realizar ajustes y mejoras para optimizar su impacto educativo. Integrando mensajes de movilización social que motiven a la población a asumir un rol proactivo en la protección de su salud y la de sus seres queridos, y por lo tanto promoviendo una cultura preventiva.

Definiciones

Anticuerpos: Inmunoglobulina esencial para el sistema inmune, producida por el tejido linfóide en respuesta a la exposición a bacterias, virus u otras sustancias⁴.

Arbovirosis: o enfermedades por arbovirus (virus transmitidos por artrópodos)⁵.

Criadero: cualquier recipiente con agua que contenga huevos o larvas de *Aedes*⁶.

Foco: Área geográfica delimitada y circunscrita con condiciones eco epidemiológicas en donde se presenta transmisión autóctona de casos de arbovirosis y presencia de vectores⁷.

Mobilización social: movilización planificada de las diferentes partes sociales y personas en todos los sectores, con el fin de impulsar la acción individual, familiar, comunitaria y social⁸.

Riesgo para la salud pública: El Reglamento Sanitario Internacional define riesgo para la salud pública como “[...] probabilidad de que se produzca un evento que puede afectar adversamente a la salud de las poblaciones humanas, considerando en particular la posibilidad de que se propague internacionalmente o pueda suponer un peligro grave y directo”⁹.

Viremia: Presencia del virus en sangre¹⁰.

Plan de Manejo Integrado de Vectores – PMIV: (Integrated Vector Management / IVM) es todo un proceso decisorio para el manejo de poblaciones de vectores, con el objetivo de reducir o interrumpir la transmisión vectorial de las enfermedades.

Las definiciones se tomaron de las siguientes fuentes:

⁴ Instituto Nacional de Salud - INS. (2023). Glosario. Disponible en: <https://www.ins.gov.co/Transparencia/informacion-de-interes/Paginas/glosario.aspx?FilterField1=FL&FilterValue1=C>, accedido: 19 de agosto 2023).

⁵ Espinal, M., et al. (2019). Arbovirosis emergentes y reemergentes transmitidas por *Aedes* en la Región de las Américas: implicaciones en materia de políticas de salud. Panamerican Journal of Public Health: Informe especial. Disponible en: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50939/v43eAPHA22019.pdf>

⁶ Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Plan de preparación y respuesta ante la contingencia de dengue y otros arbovirus, Actualizado a diciembre 2022. Dirección Provincial de Epidemiología, Prevención y Promoción de la Salud, Buenos Aires. p: 1 – 55. Disponible en: <https://www.ioma.gba.gov.ar/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-dengue-y-otros-arbovirus-2022-2023-1.pdf>

⁷ Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia. (2022). Lineamiento para la Gestión y Operación de los Programas de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis y Otras Consideraciones para la Ejecución de Transferencias Nacionales de Funcionamiento. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/lineamiento-transferencias-etv-resolucion-451-de-2022.pdf>

⁸ World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations & United Nations Children's Fund (UNICEF). (2012). Communication for behavioural impact (COMBI): a toolkit for behavioural and social communication in outbreak response. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/75170>

⁹ Organización Mundial de la Salud. (2016). Reglamento sanitario internacional (2005) : 3ª ed. Disponible en: <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241580496>

¹⁰ Ministerio de Salud y Protección Social - Federación Médica Colombiana. (2013). Dengue - Memorias. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/Memorias_dengue.pdf

1. ¿Cuáles son las enfermedades transmitidas por *Aedes*?

1.1. Las Enfermedades / Los Virus

El dengue, zika y chikunguña son enfermedades o infecciones virales transmitidas por el género de mosquitos *Aedes*. Es decir, que son transmitidas por virus, en este caso por medio de la picadura de mosquitos hembra infectados, que ocurren durante todo el día^{1,2,3}.

Muchas veces las personas infectadas por estos virus no presentan síntomas o presentan síntomas leves. Sin embargo, este comportamiento hace que el número real de casos de dengue sea superior a los casos notificados, o que se realice un diagnóstico erróneo al presentarse la fiebre como síntoma común con otras enfermedades febriles⁴. Al mismo tiempo, se pueden dar casos graves que requieran hospitalización y puedan llegar a ser mortales. De ahí la importancia del apoyo del equipo de control de vectores en los cercos epidemiológicos para la identificación de posibles casos y prevención de las enfermedades arbovirales en la comunidad.

La infección por el virus de zika durante el embarazo puede ocasionar microcefalia y otras malformaciones congénitas, además de aumentar las posibilidades de partos prematuros y abortos espontáneos. La infección también se relaciona con un mayor riesgo de complicaciones neurológicas tanto en niños como en adultos, incluyendo el síndrome de Guillain-Barré, la neuropatía y la mielitis².

1.2. Los Vectores / Los Mosquitos

Los mosquitos del género *Aedes* son quienes transmiten la enfermedad a los humanos, particularmente las especies *A. Aegypti* y *A. Albopictus*. Estos se encuentran en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas^{1,2,3}.

1.3. Transmisión

1.3.1. Transmisión de la persona al mosquito (adquisición de la carga viral en el huésped)

Los mosquitos pueden infectarse a partir de personas con el virus del dengue, zika o chikunguña, las cuales presentan o no síntomas. La transmisión puede ocurrir desde 2 días antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad y hasta 2 días después de la resolución de la fiebre.

La mayor probabilidad de que el mosquito transmita la infección se relaciona con los niveles altos de virus en la sangre y la presencia de fiebre en la persona. Por otro lado, si la persona tiene niveles elevados de anticuerpos específicos contra los virus de zika y chikunguña, su riesgo de ser infectado por el mosquito disminuye, lo cual usualmente ocurre cuando la persona ya se ha contagiado con estos virus en el pasado⁵. Sin embargo, esta situación de inmunidad no se reconoce de la misma manera para las infecciones con el virus dengue.

En presencia de estas arbovirosis, también puede presentarse la coinfección con otros microorganismos (virus, bacterias) o enfermedades preexistentes (asma bronquial, entre otras)^{6,7}. Por lo cual es importante tener en cuenta que en tiempos de epidémicos de arbovirosis, estas enfermedades pueden acompañar a otras infecciones, como infecciones gastrointestinales, urinarias o respiratorias. Además, los niños pequeños, en particular, pueden tener menor capacidad

de recuperación que los adultos y, por consiguiente, están en mayor riesgo de choque por dengue. En esta situación, el diagnóstico se enfrenta a mayores dificultades, y la sintomatología puede manifestarse de manera variable y cambiante, planteando un gran reto para todos los agentes relacionados con el sistema de vigilancia epidemiológica, atención en salud y control vectorial⁵.

1.3.2. Transmisión del mosquito a la persona (picadura)

Cuando un mosquito sano pica a una persona infectada con los virus del dengue, zika o chikunguña, estos virus se multiplican en el intestino medio del mosquito durante varios días. Posteriormente, los virus se propagan hacia las glándulas salivales del mosquito. Desde allí, el mosquito puede transmitir nuevamente el virus a otro ser humano al picar. Una vez que el virus infecta a una nueva persona, comienza a multiplicarse nuevamente en el organismo humano hasta alcanzar concentraciones elevadas en la sangre, momento en el cual puede infectar a nuevos mosquitos y continuar así el ciclo de transmisión.

Una vez que el mosquito ha adquirido el virus, puede transmitir el patógeno durante toda su vida^{1,2,3}.

1.3.3. Transmisión materna (vertical)

El virus de zika puede transferirse de diversas maneras, incluyendo la transmisión de la madre al feto durante el embarazo, así como también por contacto sexual, a través de transfusiones de sangre y productos sanguíneos, y posiblemente mediante trasplantes de órganos².

En cuanto al dengue, aunque las tasas de transmisión vertical son bajas, el riesgo de esta forma de transmisión parece estar relacionado con el momento en que ocurre la infección durante el embarazo. Si una mujer embarazada se infecta con el virus del dengue, existe la posibilidad de que el bebé nazca prematuramente y presente insuficiencia de peso al nacer, así como sufrimiento fetal (condición en la que el feto experimenta una disminución del flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno en el útero)¹.

2. ¿Cómo identificar el nivel del riesgo en mi hogar? (puntos o zonas de riesgo)

Los mosquitos *Aedes*, que pican principalmente durante el día, depositan sus huevos en todo contenedor o espacio que contenga agua estancada (agua sin movimiento). Alimentándose o picando tanto en áreas al aire libre como en interiores³.

En este sentido, cualquier recipiente con agua que contenga huevos o larvas de *Aedes* se considera un “criadero”. Estos criaderos pueden encontrarse en las viviendas de los hogares y sus áreas cercanas, cómo terrenos baldíos, orillas de canales, parques públicos y jardines⁸. Siendo esencial que tanto la comunidad (mediante el auto monitoreo) como el equipo de control de vectores (mediante el monitoreo externo) participen activamente en su vigilancia y control.

Además, la prevención y control del dengue, zika y chikunguña se basa en evitar la picadura del mosquito, y por lo tanto en el control de todas las etapas de desarrollo del mismo. No hay un tratamiento específico, pero la detección precoz y prevención de criaderos ayudaría de manera significativa a reducir en gran medida las tasas de mortalidad^{1,2,3}.

Como parte integral de la prevención de criaderos es importante entender las etapas del ciclo de vida del mosquito y su relación con los espacios en las viviendas y su perímetro.

2.1. Etapas del ciclo de vida del mosquito

El ciclo de vida del mosquito *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus* consta de cuatro etapas: huevo, larva, crisálida o pupa y adulto. Estos mosquitos tienen la capacidad de vivir y reproducirse tanto en el interior como en el exterior de las viviendas. El ciclo completo, desde el huevo hasta la etapa adulta, se desarrolla en aproximadamente 7 a 10 días y los mosquitos adultos viven durante aproximadamente tres semanas⁹.

En términos generales, las fases tempranas de desarrollo del mosquito se hallan en ambientes acuáticos, especialmente en recipientes cercanos a viviendas humanas, a menudo protegidos bajo techo. La mayoría de las hembras, quienes pican a los humanos, pasan la mayor parte de su vida en las viviendas o sus alrededores, donde luego se convierten en mosquitos adultos. Esto resulta en una propagación rápida del virus tanto dentro de las comunidades como entre ellas⁷.

2.1.1. Huevos

- Duración de la etapa: De días a meses. Los huevos se adhieren a las paredes del recipiente como si tuvieran pegamento.
- Oviposición: Ocurre en las paredes internas húmedas de recipientes con agua (como los tanques de lavadero), por encima de la línea a donde llega el agua. Sobre todo en los recipientes que contienen aguas limpias y de uso doméstico.
- Hábitat: Paredes internas de recipientes con agua. Los huevos pueden sobrevivir incluso en una superficie seca hasta por 8 meses.
- Visualmente: Tienen aspecto de bolitas de tierra negra.
- Número de oviposiciones: dependiendo de la cantidad de sangre ingerida se pueden dar hasta 5 oviposiciones por ciclo de vida de una mosquita *Aedes spp.*
- Número de huevos: Normalmente de 100 a 200 huevos por una oviposición.

- Importante: Sólo se necesita una cantidad pequeña de agua para que la hembra coloque sus huevos. Los macetas, floreros, bidones, tazones, tazas, llantas/neumáticos, barriles, platos para las plantas, tanques, botellas desechadas, latas, dispensadores de agua, etc., como también muchos otros lugares donde se recoge o almacena el agua de la lluvia. En otras palabras, cualquier recipiente que contenga agua es un “criadero” perfecto.

2.1.2. Larvas

- Duración de la etapa: 5 días
- Proceso de evolución: Salen de los huevos de los mosquitos cuando el agua cubre los huevos. Puede ser agua de la lluvia o el sistema de riego (el agua que las personas añaden a un recipiente).
- Hábitat: Viven en el agua.
- Visualmente: Son muy activas y con frecuencia se les conoce como “gusanos”.
- Estadios: de 1 a 4 fases, cada una con una duración de 24 a 48 horas.
- Importante: se alimentan de material orgánico presente en el criadero.

2.1.3. Pupas

- Duración de la etapa: de 2 a 3 días.
- Proceso de evolución: continúa desarrollándose hasta que el mosquito adulto sale de ella.
- Hábitat: Viven en el agua.
- Visualmente: tienen forma de coma.

2.1.4. Adultos

- Duración de la etapa: de 2 a 4 semanas.
- Proceso de evolución: una vez formado el mosquito volador, sale de la pupa y se aleja del agua.
- Hábitat: Adentro y afuera de las casas vive el *Ae. aegypti* (prefieren vivir cerca de las personas que ellos pueden picar). Mientras que *Ae. albopictus* pueden habitar en los alrededores de las casas y en bosques cercanos (pican a las personas y animales).
- Capacidad de vuelo: No vuelan distancias largas. Sólo recorrerán unas pocas cuadras de vuelo a lo largo de su vida.
- Importante: Las hembras necesitan alimentarse de sangre para producir huevos. Después de alimentarse, buscan lugares con agua para poner o depositar los huevos y reiniciar el ciclo de reproducción.

2.2. Lineamientos en el marco de la Resolución 3280 de 2018

De manera informativa, a continuación, se presentan definiciones de focos y áreas de riesgo para arbovirus. La información recolectada en la visita casa a casa será de vital importancia para apoyar a la SSM en el análisis del impacto de las acciones de control.

La siguiente tabla fue adoptada del *Lineamiento para la Gestión y Operación de los Programas de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis y Otras Consideraciones para la Ejecución de Transferencias Nacionales de Funcionamiento (Bogotá, D.C. Marzo 2022)*. Minsalud¹⁰, y adaptada según los requerimientos para el municipio de San José, Cúcuta (categoría especial 1, según división político-administrativa de municipios en Colombia, código DIVIPOLA 54001).

Para la definición de foco, se tienen como trazadores:

- Los eventos: dengue, chikunguña y zika.
- Vectores: *Aedes aegypti*.

Definición	Descripción	Requerimiento
Definición de foco	Área geográfica delimitada y circunscrita con condiciones eco epidemiológicas en donde se presenta el evento, tiene transmisión autóctona de casos de arbovirosis y presencia de vectores.	Caracterización del foco (presencia del vector y casos que hayan sido reportados por SIVIGILA).
Focalización municipal	A nivel distrital en: localidades, barrios y veredas.	Se realizará la estratificación de riesgo a niveles de municipio y de ser posible de barrio y vereda, según metodología propuesta por el nivel nacional, considerando comportamiento entomológico, carga de la enfermedad y persistencia de estos eventos.
Focos totales	Conjunto de localidades, barrios y veredas que cumplan con la definición de foco.	Se definirá el nivel de focalización por el grupo funcional que incluirá como mínimo la participación del programa ETV, vigilancia epidemiológica y salud ambiental. Número de focos totales en el distrito y nivel de focalización.
Focos intervenibles	Aplica para la totalidad de focos.	En la medida de lo posible, se debe llegar al nivel de localidades, barrios y veredas, con el objeto de hacer más eficientes las medidas de intervención aplicadas y su medición. Número de focos intervenibles en el distrito y nivel de focalización.
Focos priorizados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Focos categorizados como muy alta (prioridad 1A) y alta transmisión (prioridad 1B) conforme a la estratificación de riesgo realizada. 2. Focos con presentación de formas graves y muerte por arbovirosis. 3. Áreas con presentación de incremento de casos por encima de lo esperado, es decir, conglomerados y brotes. 	<p>Todas las direcciones territoriales deben realizar la priorización de focos.</p> <p>Se debe contar con la estratificación de focos prioridad 1A y 1B a nivel de localidades o barrios, al inicio de cada año, con el objeto de priorizar las acciones regulares focalizadas del programa.</p> <p>Los focos de áreas de mediana (prioridad 2) y baja transmisión (prioridad 3), pueden ser intervenidos con acciones regulares, dependiendo la priorización dada en la planeación en salud territorial.</p> <p>Los focos con presentación de dengue grave, muerte por dengue y brotes o conglomerados deben ser intervenidos de forma prioritaria; sin embargo, no significa que los planes de trabajo del programa de prevención tengan que estar enfocados exclusivamente a intervenciones en estas áreas.</p>

3. Mi hogar, mi salud

3.1. Acciones de control vectorial en mi hogar

Recuerda que no hay ninguna vacuna disponible para prevenir el dengue, zika y chikunguña y que no existe ningún medicamento específico para curar a las personas que tienen estas enfermedades, por lo que la única alternativa es la prevención. El objetivo es prevenir la picadura de los mosquitos *Aedes* mediante diversas acciones que eviten su contacto y/o controlen su propagación. Con base en esto, una de las principales acciones es la eliminación de criaderos los cuales pueden ser artificiales o naturales. Se trata de lugares o recipientes con agua ubicados donde habitan los humanos o cerca de ellos; tales como:

3.1.1. Tanque de lavadero

Recientemente, un estudio identificó los tanques de lavadero como los contenedores de agua donde más se desarrollan los mosquitos *Aedes* en el área metropolitana de Cúcuta (aproximadamente un 86% de las pupas fueron encontradas en estos contenedores)¹¹. Estos recipientes, fabricados principalmente en cemento con diversos tamaños y una capacidad de agua que puede oscilar entre 20 y 1.000 litros, se utilizan principalmente para lavar la ropa y limpiar la vivienda. La alta producción de mosquitos *Aedes* en este tipo de tanque está probablemente relacionada con el hecho de que la mayoría de ellos estaban descubiertos, al aire libre y ubicados en los patios de las viviendas, que son las condiciones favorables para que los mosquitos hembra pongan sus huevos.

*¿Cómo puedo mantener mi tanque de lavadero libre de mosquitos *Aedes*?*

El Ministerio de Salud recomienda a la comunidad, cepillar y lavar bien las paredes internas de los tanques de lavadero al menos una vez por semana porque los huevos de mosquito pueden permanecer activos por este tiempo¹². Los pasos para la ejecución del correcto lavado de estos recipientes de almacenamiento de agua son:

- A. Si es un recipiente de almacenamiento de agua utilice un cepillo con mango de cerdas duras (utilizados para lavar jeans) o use una escoba cepillo-piso de cabo corto, con cerdas duras, según sea conveniente de acuerdo al tamaño del tanque.
- B. Una persona adulta (hombre o mujer), con una esponja suficientemente untada de cloro (el que venden en las tiendas), la pasará alrededor de las paredes internas del tanque de agua de uso doméstico por encima del nivel del agua, y la dejará actuar durante 15 minutos con el fin de que el cloro ablande, desprenda y mate los huevos.
- C. Después del paso anterior, con el cepillo de cerda dura, rastrille o restriegue con fuerza la parte untada con cloro del recipiente para desprender los huevos. El sucio producido por el rastrillado se puede recoger con un colador (por ejemplo, el de cocina) y botarlo a la basura. Puede enjuagar con la misma agua del tanque. Si el recipiente que se está lavando tiene larvas, pupas, cabezones, gusanos, saltones o culebrillas, utilice el colador, recójalos y bótelos.
- D. Esta actividad se debe realizar semanalmente de manera rigurosa.
- E. No se debe utilizar detergentes o algún tipo de jabón diferente al cloro en el lavado y cepillado de los recipientes.

3.1.2. Otras acciones en mi hogar

Con el fin de reducir o eliminar temporal o definitivamente factores de riesgo que favorecen los sitios de cría del vector, se puede promover en la comunidad una serie de actividades para que ellos mismos las realicen en el hogar (antepatio o patio)¹³.

Recipientes útiles con agua

Todos aquellos recipientes que se usan en nuestro hogar para almacenar agua como tanques, albercas, baldes, floreros y bebederos de mascotas. Las acciones incluyen:

- Lavado y cepillado de depósitos de agua máximo cada 8 días. Tanques y albercas deben seguir los mismos pasos de los tanques de lavadero mencionados arriba para eliminar los huevos del mosquito "*Aedes aegypti*".
- Colocar anjeos, mallas u otros elementos como tapas para impedir el ingreso de los mosquitos a los depósitos como tanques, y evitar así que pongan huevos.
- Recipientes como baldes, cubetas, entre otros, deben voltearse o almacenarse adecuadamente bajo cubierta.
- Realizar el cambio frecuentemente del agua de los bebederos de animales y de los floreros.
- Rellenar con arena los floreros.

Recipientes inútiles

Todos aquellos recipientes en desuso en el hogar como latas, botellas, potes y cubetas viejas deberán ser destruidos o descartados. Las acciones incluyen:

- Eliminación de latas, botellas, potes y cubetas viejas (desechadas adecuadamente).
- Para aquellos cuya eliminación no es posible (neumáticos y muebles grandes), asegurarse de que se almacenen correctamente, para que no puedan acumular agua. Generar posibles estrategias para reciclarlos o convertirlos en otros elementos de uso.

Otros (canaleta de tejados, desagüe)

En la búsqueda de criaderos en las viviendas se pueden encontrar canaletas de tejados o desagües capaces de acumular agua.

- En lo posible, modificar el diseño de las canaletas evitando la acumulación prolongada de agua. Incrementar el desnivel para facilitar el desagüe.
- Mantener limpio el interior de los desagües o rejillas para que el agua fluya libremente.
- Rellenar criaderos naturales en el hogar como agujeros de árboles o piedras.

A continuación, se resumen y clasifican las anteriores acciones establecidas para el control de *Aedes*¹⁴, que deberán ser realizadas por la comunidad, bajo la orientación y seguimiento de la SSM:

Recipientes	Acciones						
	Lavar	Cubrir	Almacenar bajo techo	Modificar diseño	Rellenar con arena	Recolectar, reciclar o eliminar	Agujear y drenar
Tanque de lavadero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Tanques o albercas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Recipientes (150 a 200 litros)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Floreros en agua	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		
Plantas en macetas	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
Canaletas en tejado				<input checked="" type="checkbox"/>			
Bebedores de mascotas	<input checked="" type="checkbox"/>						
Neumáticos usados		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aparatos domésticos grandes descartados						<input checked="" type="checkbox"/>	
Cubetas descartadas			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Latas						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Agujeros de árboles, piedras y axilas de hojas					<input checked="" type="checkbox"/>		

Fuente: Modificado de Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). *Guía de Vigilancia Entomológica y Control de Dengue*. Disponible en:

<https://www.minsalud.gov.co/Documents/Salud%20P%C3%BAblica/Ola%20invernal/entomologia%20DENGUE.pdf>

3.2. Acciones de control fuera de mi hogar

En el entorno comunitario (espacios abiertos de libre acceso como plazas, parques, vías entre otros), se realizará conforme a los procedimientos establecidos por el programa del control de vectores. Sin embargo, se puede recomendar a la comunidad las siguientes acciones¹⁵:

- Recoger basuras y residuos en predios y baldíos.
- Participar en jornadas comunitarias de recolección de inservibles con actividades comunitarias e intersectoriales, en conjunto con las empresas municipales de aseo urbano, y la policía ambiental.
- Perforar o rellenar de tierra y/o arena las llantas ubicadas en los parques infantiles que puedan contener aguas estancadas en temporada de lluvia.
- En caso de eventos adversos causados por variaciones meteorológicas la comunidad se puede apoyar en los bomberos y defensa civil para la eliminación de potenciales zonas de riesgo y criaderos de *Aedes*.

3.3. Recomendaciones adicionales (protección personal)

Recomendaciones adicionales para evitar el contacto con el mosquito transmisor¹⁵:

- Especialmente en los brotes, use ropa que cubra la máxima superficie posible de su piel (brazos y piernas) como pantalones, camisas de mangas largas.
- Aplique repelentes de mosquitos en la piel expuesta y en la ropa, siguiendo sus instrucciones de uso.
- Utilice mosquiteros o toldillos para proteger a los niños, mujeres embarazadas, ancianos y enfermos, o cualquier otra persona que repose durante el día. El uso de mosquiteros impregnados con insecticidas tiene el beneficio adicional de matar a los mosquitos que entran en contacto con el mosquitero, lo que puede reducir el contacto vector-humano para otros habitantes de la vivienda.
- En la casa, ponga anjeos o plásticos o telas o vidrios en ventanas, paredes y puertas o en sitios por donde pueda entrar el mosquito a la vivienda.
- Disponer adecuadamente de la basura acumulada en patios y áreas al aire libre.
- En caso de presentar síntomas compatibles con dengue, zika o chikunguña (fiebre, dolor detrás de los ojos, dolor intenso de cabeza): No automedicarse, hidratarse y acudir a las instituciones de salud.

4. Preguntas de chequeo relacionadas con las prácticas de promoción y prevención

Con el fin de animar a la comunidad en la inspección del hogar, se recomienda realizar las siguientes preguntas, después de presentar el rotafolio:

1. ¿Alguna vez han tenido mosquitos en su hogar?, ¿Qué han hecho para prevenirlos?
2. ¿Sabías que los mosquitos *Aedes* pueden reproducirse en agua acumulada en objetos como neumáticos viejos o envases?
3. ¿Tiene neumáticos en su patio?
4. ¿Pueden pensar en otros lugares donde se puedan criar los mosquitos?
5. ¿Ya limpio su tanque de lavadero?
6. ¿Tiene bebederos de mascotas?
7. ¿Hay depósitos de agua en su antejardín / patio?

5. Rotafolio para la enseñanza por parte del equipo de control de vectores

5.1. Instructivo para la implementación del rotafolio en la visita casa a casa

Se describe a continuación un posible paso a paso para que la implementación del rotafolio sea una experiencia dinámica y efectiva:

Paso 1: Saludo y Presentación:

Al llegar a una vivienda, sonríe y saluda con amabilidad. Di algo como: "¡Buen día! Somos trabajadores de la Secretaría de Salud Municipal y estamos aquí para compartir información importante sobre la prevención del dengue, zika y chikunguña y cómo juntos podemos mantener nuestros hogares y seres queridos a salvo."

Paso 2: Captar la Atención

Solicita la atención de los residentes de la vivienda sobre la prevención de un evento importante que está sucediendo en su comunidad. Ejemplo: ¿Podemos tomar un momento de su tiempo para hablar...?

Paso 3: Introducción

Comienza explicando la importancia del tema: "El Dengue es una enfermedad seria que puede afectar a cualquiera de nosotros. Pero la buena noticia es que hay cosas que podemos hacer para prevenirlo. Vamos a compartir algunos consejos clave."

Paso 4: Uso del Rotafolio

Muestra el rotafolio a medida que avanzas en la charla. Señala los gráficos y las imágenes para hacerla más visual y comprensible.

Paso 5: Guía

Oriéntate con el guion del rotafolio que está al respaldo de cada página. Estúdialo con anterioridad y si es necesario léelo despacio y con claridad. Aprovecha esta oportunidad de interacción con la comunidad al máximo, ¡puede ser la única!

Paso 6: Destaca las Medidas Preventivas

Resalta las medidas prácticas de prevención, como eliminar criaderos y usar repelente. Muestra cómo hacerlo en el rotafolio.

Paso 7: Déjate llevar

Siguiendo la historia del rotafolio déjate orientar. Esto puede hacer la información más relevante y tangible.

Paso 8: Preguntas Abiertas

Anima a la participación haciendo preguntas abiertas, guiándose por la sección 4. *Preguntas de chequeo relacionadas con las prácticas de promoción y prevención.*

Paso 9: Resumen y Compromiso

Al finalizar, resume los puntos clave: "Recuerden, cada pequeña acción cuenta. Juntos, podemos mantener nuestro hogar libre de mosquitos y prevenir el dengue, zika y chikunguña."

Paso 10: Agradecimiento y Despedida

Termina con gratitud: "Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Estamos aquí para responder sus preguntas y ayudarlos a mantenerse seguros. ¡Que tengan un día maravilloso!"

Recuerda que la clave es mantener la charla interactiva, amena y participativa. ¡Buena suerte y gracias por ser parte de la prevención del dengue, zika y chikunguña en nuestra comunidad!

5.2. Rotafolio

Página 1 (frente)

Página 1 (posterior)

El dengue, zika y chikunguña son enfermedades o infecciones virales transmitidas por medio de la picadura de mosquitos hembra infectados.

Muchas veces las personas infectadas no presentan síntomas o presentan síntomas leves. Pero al mismo tiempo, se pueden dar casos graves que requieren hospitalización y que puedan llegar a ser mortales.

Transmisión:

- De la persona al mosquito: cuando la persona tiene el virus del dengue, zika o chikunguña.
- Del mosquito a la persona: cuando el mosquito ha adquirido el virus del dengue, zika o chikunguña.
- Transmisión materna: sobre todo en el caso del virus de Zika. El virus del Zika, también se puede dar por contacto sexual, a través de transfusiones de sangre y productos sanguíneos, y posiblemente mediante trasplantes de órganos.

No hay vacunas ni medicamentos. El único método es la prevención.

Página 2 (frente)

DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUÑA PUEDEN SER MORTALES

es la clave!

LA PREVENCIÓN

Elimina los huevos, larvas y pupas de los mosquitos que habitan en cualquier depósito de agua.

No existen medicamentos, ni vacunas para estas enfermedades.

Un zancudo hembra infectado pica. Así sucede la transmisión del dengue, el zika y el chikunguña.

Huevos Larva Pupa

Página 2 (posterior)

¿Sabía usted que el tanque de lavadero, contenedores y recipientes de agua son los mayores productores de mosquitos transmisores del dengue, zika y chikunguña?

Conozca el ciclo del mosquito transmisor.

Huevos	Larvas	Pupas	Mosquitos
De días a meses. Se adhieren a las paredes húmedas del recipiente como si tuvieran pegamento.	Cinco (5) días. Salen de los huevos al entrar en contacto con el agua.	Dos (2) a tres (3) días. Viven en el agua y tienen forma de coma.	Dos (2) a cuatro (4) semanas. Las hembras se alimentan de sangre para producir los huevos y depositarlos en cualquier recipiente con agua limpia acumulada (en las paredes sobre el nivel del agua).

Página 3 (frente)

TU FAMILIA Y TU CASA ¡ESTÁN EN RIESGO!

¡CORTEMOS CON EL CICLO!

CICLO DEL MOSQUITO

Huevos
Larva
Pupa
Mosquito

Duración del ciclo: siete (7) días

Página 3 (posterior)

Pasos para el lavado de tanques y contenedores de agua:

Alista esponja, cepillo y cloro.

Coloca cloro en una esponja y pásalo alrededor de las paredes internas del tanque por encima del nivel del agua.

Con un cepillo de cerda dura, restrega con fuerza la parte empapada de cloro para desprender los huevos de los mosquitos. Si tu tanque es muy grande utiliza una escoba para restregarlo mejor. Deja que el cloro actúe por 15 minutos y con la misma agua del tanque enjuaga.

Si observas larvas, cabezones, gusanitos o cualquier suciedad en el tanque, utiliza el colador, recógelos y bótalos.

Enjuaga, llena el tanque con normalidad en el momento que desees. Esta actividad debes realizarla una vez a la semana. Así tu tanque estará libre de mosquitos.

Página 4 (frente)

APRENDE A LAVAR EL TANQUE DE TU LAVADERO

1
Alista esponja, cepillo y cloro.

2
Coloca cloro en una esponja y pásalo alrededor de las paredes internas del tanque sobretodo por encima del nivel del agua.

3
Con el cepillo, restrega fuerte las paredes para eliminar los huevos. Deja que el cloro actúe por 15 minutos y con la misma agua del tanque enjuaga.

4
Si observas larvas, pupas, gusanitos o cualquier suciedad en el tanque utiliza el colador, recógelos y bótalos.

5
Enjuaga y llena el tanque nuevamente. Lávalo una vez por semana y así estará libre de dengue, zika y chikunguña.

¡Así, tu tanque estará libre de mosquitos y libre de dengue!

Página 4 (posterior)

Podemos mantener nuestra casa protegida si seguimos estas recomendaciones:

Cambia el agua de los floreros, en lo posible de forma diaria.

Cambia el agua de los bebederos de la mascota cada día.

Baldes o cubetas debes voltearlos o taparlos adecuadamente.

Latás, botellas, y cubetas viejas debes botarlos a la basura.

Muebles, neumáticos o aquellos elementos cuya eliminación no es posible, debes almacenarlos en sitios cubiertos.

Lavar y cepillar tanques y albercas. Asegúrate de taparlos bien para evitar que el mosquito entre y ponga sus huevos.

Página 5 (frente)

¿CÓMO MANTENGO MI CASA PROTEGIDA?

- Cambia el agua de los floreros.
- Tapa o dale vuelta a los recipientes que contengan agua.
- Almacena los neumáticos (llantas) bajo techo.
- Lava los bebederos de mascotas diariamente.
- Recoge inservibles como latas, pots y cubetas viejas.
- Lava tu tanque de lavadero semanalmente.

Página 5 (posterior)

¡Cuida tu salud y la de tu familia!

Si sientes algunos de estos síntomas:

- *Fiebre.
- *Dolor en los huesos y dolor de cabeza.
- *Dolores en las articulaciones
- *Pérdida de apetito y dolor detrás de los ojos.

No te automediques, mantente hidratado y acude de inmediato al médico para que recibas la atención necesaria. Las complicaciones y el riesgo de muerte son prevenibles si se tratan a tiempo.

También te recomiendo usar toldillos o mosquiteros para proteger a los bebés, mujeres embarazadas, enfermos o cualquier persona que repose durante el día.

Página 6 (frente)

CUIDA TU VIDA, CUIDA TU SALUD

Si sientes estos síntomas:

- *Fiebre
- *Dolor de cabeza
- *Malestar general
- *Brote en la piel

EVITEMOS AUTOMEDICARNOS

El ibuprofeno, el naproxeno, los antibióticos, la aspirina y la dipirona, pueden causar efectos adversos peligrosos.

Mantente hidratado
Usa toldillo o mosquiteros
Acude a tu IPS más cercana

Página 6 (posterior)

Juntos podemos protegernos contra el dengue, el zika y el chikunguña. Si me permites, realizaré unas preguntas para apoyarte en la protección de tu hogar:

1. ¿Alguna vez has tenido mosquitos en tu hogar? Si dice que Sí preguntar: ¿Qué has hecho para prevenirlos? Si dice que No continuar con la siguiente pregunta.
2. ¿Sabías que los mosquitos Aedes pueden reproducirse en agua acumulada en objetos como neumáticos viejos? Realizar la siguiente pregunta.
3. ¿Tienes neumáticos en su patio? Si dice que Sí, decirle: Recuerda que deben estar bajo un techo. Si dice que No pasar a la pregunta 4.
4. ¿Puedes pensar en otros lugares donde se puedan criar los mosquitos? Si menciona varios recipientes o lugares correctos, felicitarlo. Si no menciona nada o es incorrecta la respuesta, decirle: tranquilo estamos aquí para apoyarte y juntos protegernos.
5. ¿Ya limpiaste tu tanque de lavadero? Si dice que sí, decirle: gracias por apoyarnos en la lucha contra el dengue. Si dice que No, decir: recuerda que el tanque del lavadero se debe lavar cada semana.
6. ¿Tienes bebederos de mascotas? Si dice que Sí, decirle: recuerda cambiar diariamente el agua de tus mascotas. Si dice que No, seguir con la siguiente pregunta.
7. ¿Hay depósitos de agua en tu jardín o patio? revisémoslo juntos.

Página 7 (frente)

Página 7 (posterior)

Autoras:
Rocío Cárdenas Sánchez
Sandra Tatiana Rivera Ramírez
María Angélica Carrillo Díaz

Beneficiarias del programa de apoyo a Doctorados en el Exterior del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Investigadoras del grupo de Investigación en Geotecnia Ambiental GIGA, Universidad Francisco de Paula Santander UFPS.

Dirigido a:
Programa de Vectores y Zoonosis
Secretaría de Salud
San José de Cúcuta

Diseño:
Zaymara Lázaro Tarazona
Profesional en Comunicaciones
Secretaría de Salud

Aprobado por:
Ximena Sánchez Estrada
Secretaría de Salud
Jairo Yáñez Rodríguez
Alcalde

Claudia Rangel Gelvez
Enfermera VSP

Referencias

- [1] World Health Organization. (2023). Dengue Fact-sheet. Accedido: 30 julio 2023. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets>
- [2] World Health Organization. (2023). Zika Fact-sheet. Accedido: 30 julio 2023. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets>
- [3] World Health Organization. (2023). Chikungunya Fact-sheet. Accedido: 30 julio 2023. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets>
- [4] Bhatt, S., et al. (2013). The global distribution and burden of dengue. *Nature*, 496(7446): p. 504–507
- [5] Prapty, C. N. B. S., Ahmed, N., Araf, Y., Yang, Z., Zhai, J., Hosen, M. J., & Zheng, C. (2022). Coinfection of COVID-19 and Dengue: A Case Report. *Frontiers in medicine*, 9, 872627. <https://doi.org/10.3389/fmed.2022.872627>
- [6] Kaur, M., Singh, K., Sidhu, S. K., Devi, P., Kaur, M., Soneja, S., & Singh, N. (2018). Coinfection of chikungunya and dengue viruses: A serological study from North Western region of Punjab, India. *Journal of laboratory physicians*, 10(4), 443–447. https://doi.org/10.4103/JLP.JLP_13_18
- [7] Organización Mundial de la Salud. (2009). Dengue guías para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control: nueva edición. Organización Mundial de la Salud. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44504>
- [8] Ministerio de Salud. (2022). Plan de preparación y respuesta ante la contingencia de dengue y otros arbovirus, Actualizado a diciembre 2022. Dirección Provincial de Epidemiología, Prevención y Promoción de la Salud, Buenos Aires. p: 1 – 55. Disponible en: <https://www.ioma.gba.gob.ar/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-dengue-y-otros-arbovirus-2022-2023-1.pdf>
- [9] Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). (2023). Ciclo de vida del mosquito. Accedido: 31 de julio 2023. Disponible en: https://www.cdc.gov/mosquitoes/pdfs/aedeslifecycle_esp-p.pdf
- [10] Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia. (2022). Lineamiento para la Gestión y Operación de los Programas de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis y Otras Consideraciones para la Ejecución de Transferencias Nacionales de Funcionamiento. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/lineamiento-transferencias-etv-resolucion-451-de-2022.pdf>
- [11] Carrillo MA, Cardenas R, Yañez J, Petzold M, Kroeger A. (2023). Risk of dengue, Zika, and chikungunya transmission in the metropolitan area of Cucuta, Colombia: cross-sectional analysis, baseline for a cluster-randomised controlled trial of a novel vector tool for water containers. *BMC Public Health*. 2023 May 30;23(1):1000. doi: 10.1186/s12889-023-15893-4.
- [12] Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Lineamiento técnico para jornadas de lavado y cepillado de tanques de almacenamiento de agua de uso doméstico y depósitos de agua de uso institucional, como medida de prevención ante la infestación por *Aedes aegypti* para dengue, chikunguña, Zika y otras enfermedades transmitidas por vectores en Colombia.
- [13] Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Lineamientos y recomendaciones de acciones a implementar para prevenir y controlar dengue y malaria en el marco del Covid-19.
- [14] Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Guía de Vigilancia Entomológica y Control de Dengue. Accedido: 20 de agosto 2023. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Documents/Salud%20P%C3%BAblica/Ola%20invernal/entomologia%20DENGUE.pdf>
- [15] Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Prevención de enfermedades transmisibles: Dengue. Accedido: 20 de agosto 2023. Disponible en: [minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/dengue.aspx](https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/dengue.aspx)